

Mutalibov Abdulloh

Andijon davlat texnika instituti Logistika yo‘nalishi 2-kurs talabasi

LOGISTIKA SOHASIDA SUN’IY INTELLEKTNING O‘RNI

Annotatsiya: Ushbu maqolada logistika tizimi, transport tizimlari, tashishlarni optimallashtirish, rivojlangan omborxonalar, kirib kelayotgan yangi texnologiyalar, sun’iy intellekt kabi zamonaviy tizimlar hamda ularni logistika sohasidagi ahamiyati haqida ma’lumotlar beriladi. Shuningdek bugungi kunda ushbu tizimlarning qay darajada dolzarbliligi, global tashuvlarda ularning ta’siri hamda sun’iy intellektning ularga qay darajada muhimligi haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Logistika, sun’iy intellekt, transport, omborxonalar, raqamli texnologiyalar.

Kirish. Logistik tizim - u yoki bu logistika vazifasi va operatsiyalarni bajaruvchi teskari aloqaga ega moslashtirilgan tizimdir. U qoidaga ko‘ra, bir necha tizimlardan iborat va tashqi muhit bilan rivojlangan aloqaga ega. Oddiyroq aytganda, logistik tizim - mahsulotni ishlab chiqaruvchidan iste’molchigacha yetkazish jarayonini samarali tashkil etuvchi tizimdir. Logistik tizimning asosiy maqsadi zarur joyga, zarur miqdorda, zarur vaqtda va minimal xarajat bilan yetkazish tushuniladi.

“Logistik tizimning asosiy elementlari:

1. Ta’minot logistikasi – xomashyo va materiallarni yetkazib beruvchilardan olish.
2. Ishlab chiqarish logistikasi – ishlab chiqarish jarayonida resurslardan samarali foydalanish.
3. Taqsimot (ta’minot) logistikasi – tayyor mahsulotni mijozlarga yetkazish.
4. Transport logistikasi – yuklarni tashish jarayonini tashkil etish.
5. Ombor logistikasi – mahsulotlarni saqlash va qayta yuklash jarayonlari.
6. Axborot logistikasi – barcha jarayonlarni boshqarish uchun zarur ma’lumotlar almashinuvi”[1].

Ushbu logistika tizimining yana bir qismlaridan bir bu transport tizimidir. Transport tizimi bu yuklar va yo‘lovchilarni bir joydan ikkinchi joyga harakatlantirish uchun mo‘ljallangan o‘zaro bog‘liq vositalar, inshootlar aniqroq qilib aytganda odamlar va tovarlarning harakatini ta’minlovchi butun tarmoq hisoblanadi.

“Bu tizimning 5 ta asosiy elementi bo‘lib bular:

1. Transport vositalari – avtomobil, poyezd, kema, samolyot, velosiped va boshqalar.
2. Transport infratuzilmasi – yo‘llar, temir yo‘llar, aeroportlar, portlar, bekatlar, omborlar va boshqalar.
3. Boshqaruv tizimi – tashish jarayonini rejalashtiruvchi va nazorat qiluvchi tashkilotlar.
4. Yuk va yo‘lovchilar oqimi – tashish obyekti (ya’ni harakatlanayotgan tovar yoki odamlar).
5. Axborot tizimi – transport jarayonlari haqida ma’lumotlarni uzatish va qayta ishlash tizimi”[2].

Demak transport tizimi bu logistik tizimning bir qismi. Logistik tizim esa transportni, omborni, axborotni va butun ta'minot jarayonini boshqaradigon kengroq tushuncha. Bu tizimlar bizga tashishlarni optimallashtirishda, samaradorlikni oshirishda va xarajatni kamaytirishda katta hissa qo'shadi. Misol uchun eng qulay yo'lni tanlash ya'ni marshrutni optimallashtirish. Bunda kerak bo'ladi yo'llarning holati, tirbandliklar va yoqilg'i sarfini hisobga olish. Masalan: Google Maps yoki GPS dasturlari yordamida biz uchun eng maqbul yo'lni tanlash. Yana bir muhim jihatlari transport vositalaridan to'liq foydalanish imkoniyati. Bunga misol bo'la oladi mashina, vagon, yoki konteynerni to'liq yuk bilan yuborish. Bo'sh qaytish reyslarini kamaytirish buni inglizchada "backload" ya'ni qaytishdaham yuk olib kelish deb tushuniladi va bundan ko'zlangan maqsad xarajatni bir necha barobar kamaytirish. Transport turlarini uyg'unlashtirishham tashishlarni optimallashtirishni yana bir qulay yo'lidir, men bunda multimodal tashishni nazarda tutyabman.

“Logistika tizimi elementlarining muvofiqligi, logistika tizimining ishlashi unga bo'ysunadigan maqsadlarning birligi bilan ta'minlanadi. Logistika tizimlarining elementlarga bo'linishini tizim osti darajasida, ko'rib chiqish mumkin.

1. Moddiy oqimlarni bir korxonadan ikkinchisiga o'tkazishda ushbu korxonalarining o'zlari, shuningdek ularni bog'laydigan transport ham element sifatida ko'rib chiqilishi mumkin va mikro darajada logistika tizimi quyidagi quyi tizimlar ko'rinishida namoyish etilishi mumkin: - Xarid qilish - materialni olishni ta'minlaydigan quyi tizim. Logistik tizimiga oqim. - Ishlab chiqarish - bu quyi tizim ta'minot quyi tizimidan material oqimini oladi va uni turli xil texnologik operatsiyalarni bajarish jarayonida boshqaradi. - Sotish - moddiy oqimlarni logistika tizimidan chiqarib yuborilishini ta'minlaydi.

2 Aloqalar. Mikro-mantiqiy tizimlarda elementlar ishlab chiqarish ichidagi munosabatlar orqali bog'lanadi. Makrologik tizimlarda elementlar o'rtasidagi munosabatlarning asosi tijorat, ijtimoiy, ilmiy va boshqalar bo'lishi mumkin.

3. Tashkilot (tuzilish). Logistik tizimining elementlari o'rtasidagi munosabatlar ma'lum bir tarzda tartibga solinadi, ya'ni logistika tizimi o'zaro bog'liq bo'lgan ob'ektlar va ushbu maqsadni amalga oshiradigan boshqaruv sub'ektlaridan tashkil topgan ma'lum tashkiliy tuzilishga ega"[3].

Logistikaning yana bir eng muhim bo'g'inlaridan biri - bu ombor xo'jaligidir. Shu jarayonda ombor xo'jaligi eng muhim bo'g'inlardan biri sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki mahsulotlarni to'g'ri joylashtirish, saqlash va yetkazib berish aynan ombor faoliyatiga bevosita bog'liq. Hozirgi jadallik bilan rivojlanib borayotgan dunyoda har bir sohaga kirib kelayotgan sun'iy intellekt tabiiyki logistikaniham chetlab o'tgani yo'q. Bunga asosiy sabablardan biri logistika transport bilan uzviy bog'liqligidadir. SI hozirda eng rivojlanib borayotgan sohalardan hisoblanadi. Aynan logistikaga bog'laydigon bo'lsak ish samaradorligi, vaqt va xarajatni qisqartirishda ancha qo'l keladi. Ushbu jarayon dastlab logistikada kompyuter tizimlari yordamida buyurtmalarni kuzatish, ombor hisobini yuritish va transport yo'nalishlarini rejalashtirishga qaratildi.

“Sun'iy intellekt bu jarayonlarda inson ishtirokini kamaytirib, aniqlik va tezkorlikni ta'minlaydi. Avvalo, SI tizimlari mahsulotlarni joylashtirish va ularni boshqarish jarayonini samarali tashkil etishga yordam beradi. Ular mahsulot hajmi, og'irligi, aylanish tezligi va talab darajasini tahlil qilib, ularni joylashtirishning eng qulay tartibini belgilaydi. Masalan, tez-tez sotiladigan mahsulotlar chiqish eshigiga yaqin joylashtiriladi, kam talabgalar esa chuqurroq joylarda saqlanadi. Buning natijasida buyurtmalarni yig'ish va tayyorlash jarayoni tezlashadi. Bugungi kunda ko'plab zamonaviy omborlarda sun'iy intellekt asosida ishlaydigan robotlar, dronlar va avtomatlashtirilgan aravachalar qo'llanilmoqda. Ular mahsulotlarni kerakli joyga yetkazish yoki joylashtirishda yuqori aniqlik bilan ishlaydi. Masalan, Amazon yoki Alibaba kompaniyalari

omborlarida minglab robotlar sun'iy intellekt boshqaruvi orqali bir-biriga to'qnashmasdan harakatlanadi. "Amazon Robotics" misolida, ombor robotizatsiyasi 750,000+ robot bilan amalga oshadi, bu yerda robotlar orqali xarajatlar sezilarli darajada kamayadi"[4].

Dunyo tajribasida yetakchi kompaniyalar sun'iy intellektni muvaffaqiyatli joriy etmoqda. Amazon SI yordamida omborlarni boshqaradi va dronlar orqali tez yetkazib berish xizmatlarini taklif qiladi. FedEx mashina o'rganish texnologiyasi yordamida jo'natmalarni kuzatadi va marshrutlarni optimallashtiradi. DHL esa aqlli omborlar va robotlashtirilgan yetkazib berish tizimlariga e'tibor qaratmoqda. Tesla kompaniyasi esa avtonom yuk mashinalari orqali yuk tashish sohasini inqilobiy o'zgartirmoqda.

"Sun'iy intellekt texnologiyalari logistika jarayonlarining deyarli barcha bosqichlarida qo'llanilishi mumkin:

1. Marshrutlarni optimallashtirish – SI yordamida real vaqt harakat holati va trafik tahliliga asoslangan tezkor va iqtisodiy yo'nalishlar aniqlanadi;
2. Omborxonalar boshqaruvi – SI yordamida zaxiralarni nazorat qilish, buyurtmalarni avtomatlashtirish va joylashtirish tizimlari samaradorligi oshiriladi;
3. Prognozlash va talab tahlili – mashinali o'rganish algoritmlari orqali mijoz talabini aniq prognoz qilish imkoniyati yaratiladi;
4. Xavflarni boshqarish – SI tizimlari risklarni oldindan baholash va oldini olish choralari ishlab chiqishda yordam beradi"[5].

O'zbekistonda esa SI texnologiyalarining logistika sohasidagi joriy etilishi endigina boshlangan. Yirik logistika kompaniyalari, jumladan Uzbekistan Airways Cargo, yuk tashish jarayonlarini avtomatlashtirish yo'lida qadamlar tashlamoqda. Uzbekistan Airways rasmiy saytida "AI Assistant" nomli yordamchi mavjudligi qayd etilgan. Uning vazifasi O'zbekiston havo yo'llari mijozlarga yordam berish, savollarga javob berish va xizmatlari haqida ma'lumot taqdim etishdan iborat. Elektron tijoratning rivojlanishi bilan PickPoint, Express24 va Yandex Go kabi kompaniyalar ham yo'nalishlarni optimallashtirishda sun'iy intellektdan foydalanmoqda. Bu esa mamlakatda SI asosidagi logistik tizimlarning kengayishiga turtki bo'lishi mumkin.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda sun'iy intellekt hozirgi davrdagi texnologiyalarning eng muhim ajralmas qismi bo'lib qoldi. Yuqoridagi ma'lumotlarda aytilganidek SI logistikada xarajatlarni kamaytirishga, xizmat sifatini oshirishga va albatta omborxonalar boshqaruv ishlarida qo'llanilib kelmoqda. SI yordamida mehnat unumdorligi bir necha baravar oshib, xatoliklar kamaymoqda. Eng muhimi, bu texnologiya korxonalariga raqobatda ustunlik beradi, vaqtni tejaydi va mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilaydi. Shu nuqtai nazardan, mazkur maqolada SI texnologiyalarining logistika jarayonlaridagi amaliy qo'llanilishi, xorijiy kompaniyalar tajribasi, mavjud muammolar va O'zbekiston uchun tavsiyalar tahlil qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kalanova, M. B. (2025). "Sun'iy intellektning logistika sohasiga ta'siri va uni optimallashtirishdagi roli."
2. Gonçalves, R. (2025). "Artificial Intelligence Driving Intelligent Logistics: Benefits and Challenges."
3. Culot, G. (2024). "Artificial intelligence in supply chain management."
4. Teixeira, A. R. (2025). "A Systematic Literature Review on Artificial Intelligence in Supply Chain Management."
5. Nicoletti, B. (2023). Artificial Intelligence for Logistics 5.0.

6. Samuels, A. (2025). "Examining the integration of artificial intelligence in supply chain management."